

Sonning Eng Katta Umumiy Bo'luvchisini topish usullari

Muxammadiyeva Dilshoda Jo'raqul qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti Matematika va Informatika fakulteti
talabasi

muxammadiyevadilshoda6@gmail.com

Annotatsiya : ushbu maqolada tub son , sonni tub ko'paytuvchilarga ajratish, sonning Eng Katta Umumiy Bo'luvchisi (EKUB) ni topish usullari haqida ma'lumot keltirilgan. Hamda ushbu maqola orqali Evklid algoritmi haqida ham bilib olasiz. Shuningdek , ushbu mavzuga doir misollar ham ishlab ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar : tub son , tub ko'paytuvchi , tub bo'luvchi, kanonik yoyilma , EKUB , Evklid algoritmi , umumiy bo'luvchi.

Abstract: this article provides information on prime number, dividing a number into prime factors, methods of finding the Greatest Common Divisor (GCD) of a number. You will also learn about Euclid's algorithm through this article. Examples of this topic are also presented.

Key words: prime number, prime multiplier, prime divisor, canonical expansion, EKUB, Euclidean algorithm, common divisor.

Sonning EKUB ini topishdan oldin biz tub sonlar , sonni tub ko'paytuvchilarga ajratishni o'rganib olamiz. Ho'sh endi bizda tub son o'zi nima? degan savol tug'iladi. Biz bu savolga javob beramiz.

Tub son – faqat ikkita natural bo'luvchiga ega bo'lgan natural son. Tub songa boshqacha ta'riflar ham berishimiz mumkin. Faqat o'ziga va 1 ga bo'linadigan sonlarga tub sonlar deyiladi. Tub son - birdan katta [natural son](#) bo'lib, ikkita natural [bo'luvchiga](#) ega: [1](#) va o'zi.

Natural sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish – uni tub sonlarning ko'paytmasi shaklida tasvirlash demakdir.

N sonini tub ko'paytuvchilarga ajratish algoritmi:

1. N ning eng kichik p tub bo'luvchisini topamiz.
2. N p ga necha marta qoldiqsiz bo'linsa, shuncha marta bo'lib chiqamiz va har safar p ni saqlab boramiz.
3. N ning keyingi eng kichik tub bo'luvchisini topamiz va 2-qadamni takrorlaymiz.
4. 2- va 3-qadamlarni N birga teng bo'lib qolmaguncha davom ettiramiz. p larni saqlab borgan massivimiz bizga N ning barcha tub ko'paytuvchilarini beradi.

Eslatma: Yuqoridagi algoritmning qadamlarida faqat tub sonlarni tekshirish shart emas. Masalan, 100 sonimizni 2 marta 2 ga bo'lganimizdan keyin 25 hosil bo'ladi va u endi 4, 6, 8, ... va hokazo sonlarning hech biriga qoldiqsiz bo'linmaydi.

Natural sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish – uni tub sonlarning ko'paytmasi shaklida tasvirlash demakdir.

12 sonining bo'luvchilari : 1, 2, 3, 4, 6, 12. Bu bo'luvchilar orasida 2 va 3 – tub sonlar. Ular 12 sonining tub bo'luvchilari deyiladi.

Agar murakkab son o'zining faqat tub sondan iborat ko'paytuvchilari ko'paytmasi shaklida ifodalangan bo'lsa, bu murakkab son tub ko'paytuvchilarga ajratilgan (yoyilgan) deyiladi.

Berilgan ikki sonning har biriga bo'linadigan eng katta songa ikkita natural sonning *eng katta umumiy bo'luvchi (EKUB)* deb ataladi.

a va b natural sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisi quyidagicha belgilanadi: $EKUB(a,b)$.

$EKUB(a,b)$ ni topish uchun:

1. a va b sonlar tub ko'paytuvchilarga ajratiladi.

2. a va b sonlardagi umumiy tub ko'paytuvchilarning eng kichik darajalari olinib, ulardan ko'paytma tuziladi.

3. Tuzilgan ko'paytmaning qiymati $EKUB(a,b)$ bo'ladi.

Yevklid algoritmi.

Yevklid algoritmi qadamlari:

1. Ikkita sondan kattasini kichigiga bo'lib qoldiq olamiz.

2. Ularni o'rnini almashtiramiz.

3. 1- va 2-qadamlarni sonlardan biri nol bo'lib qolguncha davom ettiramiz.

4. Qolgan son shu ikki son uchun EKUB bo'ladi.

Endi esa sonni tub ko'paytuvchilarga ajratish, EKUB ini topishga doir misollar ko'ramiz.

1-misol. 315 sonini tub ko'paytuvchilarga ajrating.

Yechish: 315 sonini yozamiz va o'ng tomoniga vertikal chiziq chizamiz.

Shu sonning eng kichik bo'luvchisi 3 ni vertikal chiziqning o'ng tomoniga yozamiz. $315:3=105$ bo'linmani 315 ning tagiga yozamiz. 105 soni uchun ham yuqorigidagidek yondashamiz: $105:3=35$. So'ngra $35:5=7$, $7:7=1$ ni hosil qilamiz. Navbatdagi har bir tub bo'luvchini avvalgi bo'luvchi tagiga va har bir bo'linmani esa avvalgi bo'linma tagiga yozamiz. Chap ustundagi bo'linmada 1 hosil bo'lgandagina, sonni tub ko'paytuvchilarga ajratish tugaydi. Vertikal chiziqchanning o'ng tomonidagi ustunda yozilgan sonlar 315 ning tub ko'paytuvchilarini tashkil qiladi va ularning ko'paytmasi 315 ga teng, ya'ni:

$$315 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$$

Agar yoyilmadagi ko'paytuvchilar orasida teng sonlar bo'lsa, daraja tushunchasidan foydalanib, yozuvni soddalashtirish mumkin. Masalan, yuqorida keltirilgan yoyilma quyidagicha yoziladi:

$$315 = 3^2 \cdot 5 \cdot 7$$

315 ning barcha bo'luvchilari 12 ta :

1, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 35, 45, 63, 105, 315.

315	3	
105	3	
35	5	
7	7	
1		

2-misol. 36 va 84 sonlarining EKUB ini toping.

Yechish: Avvalo, sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz.

3	6	2	
1	8	2	
	9	3	
	3	3	
	1		

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

8	4	2	
4	2	2	
2	1	3	
	7	7	
	1		

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$\text{EKUB}(36,84) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

3-misol. 816 va 323 sonlarining EKUB ini Yevklid algoritmi yordamida toping.

$$\begin{array}{r}
 816 \overline{) 323} \\
 \underline{646} \\
 170 \\
 323 \overline{) 170} \\
 \underline{170} \\
 0 \\
 170 \overline{) 153} \\
 \underline{153} \\
 0 \\
 153 \overline{) 17} \\
 \underline{153} \\
 0 \\
 153 \overline{) 9} \\
 \underline{153} \\
 0
 \end{array}$$

$$\text{EKUB}(816,323) = 17$$

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, EKUB dan maktab darslarida ko'plab foydalaniladi. Matematikada har bir misolning faqat bir tomonlama emas balki boshqacha usulda yechilishlarini bilish o'qituvchiga mavzuni tushuntirishda ancha qo'l keladi. Chunki har bir o'quvchi birdek tushunmaydi. Har bir masalani turlicha yo'llar bilan ishlaydigan o'qituvchi albatta ijodkor, o'z ishining ustasi bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. F.M.Qosimov va M.M.Qosimova „Matematika” Buxoro-2006

2. L.P.Stoylova, A.M.Pishkalo Boshlang'ich matematika kursi asoslari. "O'qituvchi", 1991.
3. N.Ya.Vilenkin. Matematika M., 1977.
4. O.Xudoyberganov. Matematika T., 1980.
5. R.N.Nazarov, B.T.Toshpulatov, A.D.Dusumbetov. Algebra va sonlar nazariyasi. T., 1993.